

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo

Suisse

VERSTECKT –
WIEDERENTDECKT

CACHÉS –
RETROUVÉS

NASCOSTI –
RITROVATI

03/2025

9 772813 583005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Kaum ein Klischee über die Archäologie hält sich so hartnäckig wie das der Schatzsuche. Es weckt die Fantasie, verspricht Abenteuer – und am Ende wartet eine Entdeckung von unermesslichem Wert. Seit jeher ist es einer der Hauptgründe, weshalb die Archäologie als Traumberuf so populär ist.

Wenn auch der heutige Archäologiealltag wenig mit den Geschichten von Lara Croft und Co. zu tun hat, nährt eine Fundgruppe dieses Klischee weiterhin: Schatzfunde – oder Depots, wie vergrabene oder versteckte Gegenstände im nüchternen Archäologiejargon heissen – faszinieren. Die Bandbreite an Erscheinungsformen und Deutungen ist enorm, sodass sich trefflich über die Hintergründe der Deponierungen fachsimpeln und streiten lässt. Nebst ihrem wissenschaftlichen und manchmal auch monetären Wert besitzen sie zudem häufig auch eine aussergewöhnliche Auffindungsgeschichte, in der Zufall, Glück oder der richtige Riecher für ihre Entdeckung entscheidend waren.

In dieser Ausgabe präsentiert arCHaéo kurze und längere Geschichten solcher Depots aus verschiedensten Epochen. Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich bei der Lektüre ja an eigene Schätze, die halb vergessen in Ihrem Keller oder in einer alten Blechdose auf dem Dachboden schlummern.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaéo

Presqu'aucun des clichés sur l'archéologie n'est aussi tenace que celui de la chasse au trésor. Elle éveille l'imagination, promet l'aventure – et tout au bout une découverte d'une valeur inestimable. Depuis toujours, c'est une des principales raisons pour lesquelles cette discipline, vue comme une profession de rêve, est si populaire.

Même si aujourd'hui le quotidien de l'archéologie n'a pas grand-chose à voir avec Lara Croft et consorts, une catégorie de découvertes alimente ce cliché: les trésors – ou dépôts, comme on désigne dans le jargon archéologique les objets enfouis ou cachés intentionnellement – continuent de nous fasciner. La diversité de leurs formes et de leurs significations est immense, et l'on pourrait débattre sans fin sur les raisons qui ont conduit à leur formation. En plus d'une valeur scientifique – et parfois aussi monétaire – leur découverte révèle bien souvent des histoires extraordinaires, dans lesquelles le hasard, la chance ou l'instinct ont joué un rôle décisif.

Dans cette édition, arCHaeo vous propose des histoires courtes, ou plus longues, de dépôts de différentes périodes. Et peut-être, chères lectrices et chers lecteurs, leur découverte réveillera-t-elle le souvenir de vos trésors personnels, qui sommeillent, à moitié oubliés dans une vieille boîte en fer blanc, au fond de votre cave ou dans la poussière de votre grenier.

Jonas Nyffeler, rédaction d'arCHaeo

Ben pochi cliché sull'archeologia sono tanto tenaci quanto quello della caccia al tesoro. Risveglia la fantasia, promette avventura – e alla fine ci si aspetta una scoperta di valore inestimabile. È da sempre uno dei motivi principali per cui l'archeologia è considerata una professione da sogno così affascinante.

Anche se la quotidianità dell'archeologia moderna ha ben poco a che vedere con le storie di Lara Croft e simili, un particolare gruppo di ritrovamenti continua ad alimentare questo cliché: i tesoretti – o ripostigli, come vengono chiamati nel linguaggio tecnico dell'archeologia oggetti sepolti o nascosti – esercitano da sempre un grande fascino. La varietà delle loro modalità e interpretazioni è enorme, tanto che si può discutere a lungo sulle motivazioni delle loro deposizioni. Oltre al loro valore scientifico – e talvolta anche monetario – essi presentano spesso anche storie di ritrovamento straordinarie, in cui il caso, la fortuna o un buon intuito hanno avuto un ruolo decisivo.

In questa edizione, arCHaeo presenta brevi e lunghe storie di tali ritrovamenti provenienti da epoche diverse. E magari, care lettrici e cari lettori, durante la lettura vi torneranno in mente vostri tesori personali, da tempo dimenticati in cantina o in una vecchia scatola di latta in soffitta.

Jonas Nyffeler, redazione arCHaeo

Entdeckt
**7 VERSTECKT –
 WIEDERENTDECKT**

**12 Der Kaiseraugster
 Silberschatz – Vergraben,
 verkannt, wiedergefunden**
 Die abenteuerliche Geschichte
 eines einzigartigen Schatzfundes

**16 Verborgene Objekte – aufgedeckte
 Herrschaftsgebiete der Bronzezeit**
 Versteckte Depots an ausgewähl-
 ten Orten

20 Versteckte Schuhe in alten Häusern
 Oder wenn uns unscheinbare
 Gegenstände wertvolle Informatio-
 nen liefern

Découvrir
**CACHÉS –
 RETROUVÉS**

**Le trésor d'argent de Kaiseraugst –
 Enfoui, dévalorisé, retrouvé**
 L'histoire rocambolesque d'une
 découverte extraordinaire

**Objets cachés – territoires révélés à
 l'âge du Bronze**
 Des dépôts dissimulés, mais pas
 n'importe où

**Des chaussures cachées dans
 d'anciennes demeures**
 Ou quand des objets modestes
 nous livrent des informations
 précieuses

Scoprire
**NASCOSTI –
 RITROVATI**

**Il tesoro d'argento di Kaiseraugst –
 Seppellito, frainteso, ritrovato**
 La storia rocambolesca di una stra-
 ordinaria scoperta

**Oggetti nascosti – territori svelati
 all'età del Bronzo**
 Ripostigli nascosti, ma non ovunque

**Calzature nascoste in antiche
 dimore**
 Quando degli oggetti modesti
 ci forniscono delle informazioni
 preziose

28

35

43

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg	Éclairage Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg	Approfondimento Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg
35	Im Gespräch Gelagerte Geschichte	Converser L'histoire en dépôt	In dialogo La storia custodita
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches	Trouvaille Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches	La scoperta Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Des chaussures cachées dans d'anciennes demeures

Dissimulées derrière des murs, des boiseries ou sous des planchers, les chaussures retrouvées dans d'anciens bâtiments intriguent depuis des décennies. Phénomène discret mais répandu, ces dépôts intentionnels révèlent des pratiques populaires oubliées et offrent des informations précieuses sur les occupant-es des lieux.
Par Marquita Volken et Serge Volken

1 Sigmund Freudenberger (1745-1801), *Départ du Soldat Suisse*, 1778-1780. On reconnaît plusieurs des différents types de chaussures retrouvés sur les sites de La Sagne (NE) et de Bougy-Villars (VD).

Sigmund Freudenberger (1745-1801), *Abschied des Schweizer Soldaten*, 1778-1780. Zu sehen sind verschiedene Schuhtypen, die an den Fundorten La Sagne (NE) und Bougy-Villars (VD) entdeckt wurden.

Sigmund Freudenberger (1745-1801), *Départ du Soldat Suisse*, 1778-1780. Si riconoscono numerosi tipi di calzature ritrovate nei siti di La Sagne (NE) e di Bougy-Villars (VD).

Lors de la démolition de maisons anciennes, des chaussures sont occasionnellement retrouvées dans des endroits inaccessibles comme des niches murées, derrière des boiseries ou sous des planchers. Le contexte de leur découverte montre qu'il s'agit bien de dépôts intentionnels, et non de souliers simplement perdus ou oubliés. Ce phénomène, bien connu des spécialistes de la chaussure ancienne, est largement documenté depuis les années 1950 grâce à June Swann, conservatrice du Northampton Museum (GB), qui répertoria des milliers de cas. Depuis, l'intérêt s'est étendu bien au-delà du Royaume-Uni, touchant d'autres régions d'Europe et du monde. En Suisse, le Centre de recherche et Musée de la chaussure à Lausanne a identifié plusieurs cas similaires.

Un dépôt de chaussures à La Sagne

En Suisse romande, seuls deux dépôts intentionnels de chaussures dans des bâtiments ont fait l'objet d'une étude calcéologique, portant sur le mode de fabrication, la typologie et la datation des souliers, ainsi que sur les traces laissées par leurs usager-ères.

Le premier est un ensemble de fragments découverts en 2008 dans l'immeuble Crêt 76 à La Sagne (NE). Ce dépôt réalisé en une seule fois se trouvait dans le soubassement du plancher, près du poêle. Il ne contenait que des chaussures pour pied droit, celles de deux adultes et trois enfants, dont un garçon en bas âge, une fillette et une jeune fille – elles devaient donc appartenir aux membres d'une même famille.

Seules deux des cinq chaussures présentent encore un dessus plus ou moins intact et comportent un fermoir à boucle amovible. Deux autres souliers possèdent encore leur semelle, mais seulement quelques fragments de leur dessus. Le dessus de la dernière chaussure est

2 Restitution d'une chaussure pour dame de l'ensemble de La Sagne.

Rekonstruktion eines Damenschuhs aus dem Bestand von La Sagne.

Restituzione di una calzatura femminile dall'insieme di La Sagne.

Versteckte Schuhe in alten Häusern

In alten Gebäuden versteckte Schuhe sind Gegenstände, die absichtlich an unzugänglichen Orten (hinter Wänden oder Holztäfer, unter Böden) deponiert wurden. Dank der Arbeit von June Swann wird dieses Phänomen seit 1957 international dokumentiert. In der Schweiz sind nur wenige Fälle bekannt, darunter La Sagne (NE) und Bougy-Villars (VD). Die Schuhe sind oft bemerkenswert gut erhalten. Es gibt Einzel- und Mehrfachdeponierungen, die teils mit weiteren Alltagsgegenständen ergänzt sind. Die Analyse des Fundkontexts ist entscheidend, um Zufall von symbolischer Handlung zu unterscheiden.

Calzature nascoste in antiche dimore

Le scarpe nascoste in vecchi edifici sono oggetti depositati intenzionalmente in luoghi inaccessibili (muri, pavimenti, pannellature). Documentato dal 1957 da June Swann, questo fenomeno è oggi riconosciuto a livello mondiale. In Svizzera, sebbene poco studiato, sono noti alcuni casi, come a La Sagne (NE) e a Bougy-Villars (VD). Le scarpe sono spesso ben conservate e le deposizioni, singole o multiple, sono talvolta accompagnate da oggetti della vita quotidiana. L'analisi del contesto è quindi fondamentale per confermare il loro valore simbolico.

3 Socque, ou chaussure avec semelle en bois et dessus en cuir récupéré, usée au point d'être inutilisable.

Schuh mit Holzsohle und Obermaterial aus wiederverwendetem Leder, der so stark abgenutzt wurde, dass er unbrauchbar geworden ist.

Zoccolo, o scarpa con suola in legno e tomaia in cuoio riciclato, consumato al punto da essere inutilizzabile.

entièrement sectionné, résultat d'une pratique de récupération des pièces de cuir. Une solution de recyclage des exemplaires usés consistait en effet à en découper le dessus pour le clouer sur une semelle en bois afin d'en faire une paire de socques, parfois aussi appelées «socques bernoises». La datation des chaussures, fondée sur des critères comme la forme des extrémités, les patrons de découpage des pièces de cuir, les types de fermoirs et de talons situent cet ensemble vers la fin du 18^e et le début du 19^e siècle.

Un second dépôt à Bougy-Villars

Le second ensemble ne comprend pas moins de 69 chaussures! Déposées par une ouverture discrète, fermée par une brique amovible, elles ont été mises au jour il y a quelques années lors de travaux dans les combles de la maison de maître d'un domaine viticole, la maison Fischer, située au lieu-dit Villars-Dessous, à Bougy-Villars (VD). Les chaussures étaient disposées sans ordre apparent, derrière un mur de brique, sous un avant-toit. Ce dépôt, manifestement intentionnel au vu du contexte, comporte des souliers dépareillés pour pied gauche ou droit, mais jamais de paire. Des personnes des deux sexes et de tous âges les ont portées. Toutes les pièces sont usées, certaines ont été réparées à plusieurs reprises, d'autres sont totalement délabrées et quelques-unes semblent volontairement détruites. Il s'agit de chaussures appartenant à des individus de condition modeste, vraisemblablement des ouvriers agricoles.

L'étude de cet ensemble s'articule autour de trois axes: technique, stylistique et podologique. L'analyse technique porte sur les méthodes de fabrication: types

4 Vue d'ensemble d'une partie des chaussures cachées dans le grenier de la maison de maître du domaine Fischer à Bougy-Villars.

Übersicht über einen Teil der Schuhe, die im Herrenhaus des Fischer-Anwesens in Bougy-Villars auf dem Dachboden versteckt waren.

Panoramica di una parte delle scarpe nascoste nella soffitta della casa padronale della tenuta Fischer a Bougy-Villars.

5 Restitutions de quelques-uns des modèles de chaussures de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktionen einiger Schuhmodelle aus dem Bestand von Bougy-Villars.

Restituzioni di alcuni modelli di scarpe provenienti dall'insieme di Bougy-Villars.

6
Semelles et dessus de deux des trois chaussures de l'individu au pied déformé. À gauche, en pointure 35-37 d'adolescent, à droite en pointure 41-42 de jeune adulte.

Sohlen und Obermaterial von zwei der drei Schuhe der Person mit deformiertem Fuss. Links in Grösse 35-37 für Jugendliche, rechts in Grösse 41-42 für junge Erwachsene.

Suole e tomaie di due delle tre scarpe dell'individuo con il piede deformato. A sinistra, taglia 35-37 da adolescente, a destra taglia 41-42 da giovane adulto.

de découpes, composition et montage des pièces, autant d'indices utiles à la datation. L'analyse stylistique s'intéresse à l'apparence des chaussures, soumise à l'évolution rapide des modes. L'analyse podologique enfin vise à identifier et caractériser les empreintes laissées par les propriétaires. Le but est de différencier des individus au travers des pointures, des traces d'usure ou encore des signes spécifiques liés à des pathologies, telles que des malformations ou des déformations des pieds.

Deux ouvrages illustrés, *L'art du cordonnier* par M. de Garsault, de 1767, et *The Art and Mystery of a Cordwainer*,

7 Reconstruction à neuf d'un soulier d'enfant de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktion eines Kinderschuhes aus dem Bestand von de Bougy-Villars im Neuzustand.

Ricostruzione ex novo di una scarpa da bambino proveniente dall'insieme di Bougy-Villars.

publié par John Rees en 1813, présentent des modèles très semblables aux chaussures examinées. Ils confirment leur datation dans une période située entre la fin du 18^e et le début du 19^e siècle.

L'hypothèse de dépôts successifs est confirmée par la présence de trois chaussures présentant les mêmes signes de déformation d'un pied. Les extrémités de ces souliers sont extrêmement usées, certaines entièrement abrasées, indiquant une malformation désignée sous le nom de «pied bot varus équin», caractérisée par l'impossibilité de poser le talon au sol. La plus petite chaussure, d'une pointure de 26 (EU), correspond à un enfant âgé d'environ trois à quatre ans. La deuxième, de pointure 35 à 37, et la troisième, de 41 à 42, indiquent un développement progressif du pied d'un même individu, de l'enfance à l'âge adulte. L'analyse podologique des empreintes laissées dans les chaussures d'enfant reste toutefois difficile, voire impossible: elles sont en effet souvent portées par les membres d'une fratrie, les signes d'usure ne sont donc pas toujours individualisables.

Dix-neuf chaussures de l'ensemble correspondent à des modèles féminins, dix gauches et neuf droites. L'examen des pointures, des empreintes et de l'usure différencie cinq femmes en tout. Trois d'entre elles présentent des démarches avec les pieds tournés vers l'intérieur, des orteils en griffe, des affaissements de la voûte plantaire ou encore des marques d'«oignon» (*hallux valgus*) plus ou moins marquées, caractéristiques d'un âge avancé.

Vingt-huit chaussures masculines se trouvaient également dans le lot, dont seize gauches et douze droites. L'analyse selon la même méthode que pour les

8

Trois chaussures de Bougy-Villars appartenant à une même femme d'après la pointure et les signes d'usure. La chaussure à droite est déformée suite à son entreposage dans la cache.

Drei Schuhe aus Bougy-Villars, die aufgrund der Schuhgrösse und der Abnutzungsspuren derselben Frau gehörten. Der rechte Schuh ist durch die Lagerung im Versteck deformiert.

Tre scarpe da Bougy-Villars appartenenti alla stessa donna, come dimostrano la misura e i segni di usura. La scarpa a destra è deformata a causa della conservazione nel nascondiglio.

9 Reconstruction à neuf de trois chaussures pour dames, testées en les portant.

Rekonstruktion von drei Damenschuhen im Neuzustand, durch Tragen getestet.

Ricostruzione ex novo di tre scarpe da donna, testate indossandole.

chaussures féminines permet de distinguer sept individus. Trois hommes ont déposé des bottes, un élément caractéristique de la mode masculine de ce temps, dont la tige était sectionnée. Deux d'entre eux ont laissé chacun une botte gauche et quatre autres chaussures, tandis que le troisième a déposé seulement deux autres souliers en plus de sa botte.

L'étude de l'ensemble de Bougy-Villars permet ainsi d'identifier cinq femmes, sept hommes et plusieurs enfants, bien que le nombre exact de ces derniers reste incertain. La similitude des pathologies de deux des femmes suggère un lien de parenté, certaines affections des pieds étant héréditaires. On peut donc formuler l'hypothèse que les chaussures appartenaient à deux couples âgés, deux couples plus jeunes et plusieurs enfants, composant deux familles. Leur parenté reste toutefois à confirmer.

La raison de ces dépôts successifs demeure inconnue. Ont-ils été effectués lors de renouvellements de baux de deux familles ouvrières du domaine? Correspondent-ils à une coutume ou une croyance oubliée?

Les chaussures cachées dans la substance bâtie: un sujet d'étude

Les lots de chaussures mis au jour dans des bâtiments ne font qu'exceptionnellement l'objet d'études approfondies. La majorité des dépôts disparaissent sans être remarqués lors de travaux, ou sont ignorés faute de sensibilisation des responsables des chantiers. Des découvertes sont occasionnellement mentionnées lors de rénovations, mais elles sont rarement accompagnées de descriptions exploitables. Lorsqu'ils sont récoltés, les lots sont bien souvent stockés dans des dépôts provisoires, qui tendent à devenir permanents.

Pourtant, les ensembles qui ont fait l'objet d'analyses stylistiques et podologiques apportent de nombreuses informations. Grâce à leur préservation dans des cachettes, ces chaussures présentent souvent un état de conservation exceptionnel, le cuir, les textiles ou les fils étant préservés. Mis à part quelques restes de poussière, des parties grignotées par des insectes ou des rongeurs, ou encore des affaissements, leur état est presque le même qu'au moment du dépôt.

Chaque lot est unique, mais les spécialistes relèvent plusieurs constantes. Ils distinguent notamment les dépôts uniques, réalisés en une seule fois, comprenant un ou plusieurs souliers, et des dépôts multiples, échelonnés dans le temps. Les chaussures sont parfois accompagnées d'autres objets domestiques, parfois brisés, comme des jouets, des bouteilles, des outils, etc. L'analyse du contexte de découverte est essentielle afin de mettre en évidence des gestes intentionnels et les différencier des pertes accidentelles et des oublis.

Plusieurs scientifiques ont tenté d'interpréter ces pratiques à l'occasion de colloques et de publications. En Suisse, des cas similaires ont été signalés notamment à Thoune, Zoug et Lausanne. On distingue aujourd'hui deux formes principales de dépôts, correspondant chacune à une situation particulière. Les dépôts individuels dans une cache inaccessible sont ainsi fréquemment liés à une phase de construction ou de rénovation du bâtiment. Les dépôts en une seule fois d'une ou de plusieurs chaussures et d'autres objets sont généralement interprétés comme un remplissage ou un débarras, mais d'autres y voient une offrande symbolique, une coutume ou encore un témoignage des bâtisseurs. À Coire par exemple, une chaussure fut retrouvée avec un pied de chèvre momifié dans un mur d'église – un exemple particulièrement énigmatique. La datation de la chaussure coïncide cependant avec la période à laquelle les Dominicains ont été forcés de quitter définitivement leur monastère, suite à la Réforme.

Les dépôts multiples, comme celui de la maison Fischer à Bougy-Villars, forment une accumulation de chaussures sur une période prolongée. Ces ensembles contiennent parfois des objets hétéroclites, en plus des chaussures d'un même individu à différents âges. Dans

10

Reconstruction à neuf d'une des bottes de l'ensemble de Bougy-Villars.

Rekonstruktion eines Stiefels aus dem Bestand von Bougy-Villars im Neuzustand.

Ricostruzione ex novo di uno degli stivali dell'insieme di Bougy-Villars.

la ferme Oberhaus à Gais (AR), deux grands cartons pleins de chaussures ont été trouvés dans le mur qui sépare la maison de l'écurie. Ils contenaient aussi des bouteilles médicinales, des jouets et divers ustensiles. Ces ensembles attendent toujours d'être étudiés.

Les motivations exactes de ces dépôts de chaussures restent floues et le manque de données empêche une interprétation définitive. Pour mieux comprendre ce phénomène, une approche interdisciplinaire mêlant archéologie, ethnologie et histoire serait nécessaire, avant que les bâtiments concernés ne disparaissent ou soient altérés irrévocablement. Mais l'observation faite par nos collègues britanniques, selon laquelle ces dépôts correspondent souvent à des périodes de tumulte général, tend à se confirmer. Les datations stylistiques de cas suisses non publiés, tout comme les ensembles de La Sagne et de Bougy-Villars, montrent que plusieurs dépôts ont été effectués entre la fin du 18^e et le début du 19^e siècle, une époque tumultueuse entre révolutions et guerres napoléoniennes.

Marquita Volken et Serge Volken, Musée de la chaussure, Lausanne

gentle.craft@vtxnet.ch; volken.serge@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.16780462

Crédit des illustrations

Bibliothèque nationale suisse, GS-GUGE-FREUDENBERGER-C-31 (1). M. Volken (2, 5); GENTLE CRAFT Lausanne (3, 4, 6-10).

Bibliographie

J. M. Swann, Shoes Concealed in Buildings, *Costume* 30, 1996, 56-69.

M. Volken, S. Volken, Verborgene Schuhe und Kleinode in der Bausubstanz, *NIKE Bulletin* 12/4, 1997, 22-23.

M. Volken, S. Volken, Les chaussures cachées du Domaine Fischer, commune de Bougy-Villars, Rapport GENTLE CRAFT 82, déposé au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, 2014.

M. Volken, S. Volken, Des restes de chaussures dans le bâti, à La Sagne, *Revue historique neuchâteloise* 158, 2021, 55-70.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Langzeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
[e-periodica.ch/La revue arChaeo paraît aussi en Diamond Open Access sur le site archeologie-suisse.ch](http://e-periodica.ch/La_revue_arChaeo_paraît_aussi_en_Diamond_Open_Access_sur_le_site_archeologie-suisse.ch). Archives de longue durée (y compris les revues antérieures): [e-periodica.ch/La rivista arChaeo esce anche come Diamond Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch](http://e-periodica.ch/La_rivista_arChaeo_esce_anche_come_Diamond_Open_Access_sul_sito_di_archeologia-svizzera.ch) e viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. / Attribution, partage dans les mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept., Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin, sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni: mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno: CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à arChaeo est inclus dans la cotisation à AS. / L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordinaire / quota sociale: CHF 110. Studierende / étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder / membres collectifs / membri collettivi: CHF 220. Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec (journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS), Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato
Serge Volken, red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations /

Crediti delle illustrazioni

2 curastor GmbH 4 Musée Unterlinden, Colmar, Thierry Ollivier 5 Arch. Bodenforschung BS; Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt; SMRA, Damien Berney 6 HMB, Natascha Jansen, Archäologie Baselland 8 David Vuillermoz, Musées de Lons-le-Saunier 9 HMB, Peter Portner 10 Archäologie Baselland 11 HMB, Natascha Jansen 26 MCAH, Lausanne, Yves André; NVP3D/SMRA 27 Musées cantonaux du Valais, Sion, photo Robert Barradi, Martigny; Jürg Stauffer, Langenthal; Schweizerisches Landesmuseum 45 Karina Iwe

Cover / Couverture / Copertina

Bergung deponierter Gefässe in der keltischen Siedlung von Basel-Gasfabrik.
© Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, Michael Wenk.
Dégagement d'un dépôt de récipients prélevé dans l'habitat celtique de Bâle-Gasfabrik.
Scavo di un blocco contenente dei recipienti prelevato dall'insediamento celtico Basilea-Gasfabrik

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas, art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia: Karim Sauterel, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in switzerland
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne.

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse des Archéologues cantonales et des Archéologues cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services archéologiques cantonaux / Servizi archeologici cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg. Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell. Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen. Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher, *Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst. Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains, Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55, archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88, archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern. Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie, Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive, Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staatsarchiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51, denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie, St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie, Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz. Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie, Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie, Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico, Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie, Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie, Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler, *Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00, archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau, Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80, stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur, Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift arChaeo. / Ces services soutiennent la revue arChaeo. / Questi servizi sostengono la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Supported by

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.16780431

I MUSEI DI ARCHEOLOGIA DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO...

NMB Nouveau Musée Bienne

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstli, maquette de la ville
Un trésor de forêt. Fino all'11 gennaio 2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-di 11-17.
Visite guidate e ateliers su prenotazione.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Museum Murten

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie
Grenspitz. Fino al 14 dicembre 2025

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17.
Orari di apertura supplementari su richiesta.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17.
Aperture speciali su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su iscrizione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Esposizione permanente: Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e ateliers su iscrizione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50000 a.C. ai nostri giorni

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott a mag).
Tel. 027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29 marzo 2026

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lunedì chiuso.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Helvétès migrants. Fino al 25 gennaio 2026

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set),
14-17 (ott-feb/mar), me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA
Alea. Des parcours de vie. 18.09.2025 – 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18.
Lu chiuso, tranne i giorni feriali.
Visite guidate e animazioni su richiesta.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino all'11 gennaio 2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Fino all'11 gennaio 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su richiesta.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la ricca collezione di antichità del MAH

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch